

Agronomie de la culture de l'asperge sauvage

www.af4eu.eu

Asperge acutifolius L.

Asparagus acutifolius L. est un arbuste spontané à feuillage persistant de la famille des Liliacées, commun dans la région méditerranéenne. L'espèce habite le maquis méditerranéen et les lisières du bois à différentes altitudes, ses besoins en nutriments et en eau étant frugaux. En raison de son adaptabilité aux environnements difficiles, cette espèce est adéquate pour la culture dans des zones marginales, à la fois dans les terres arables et les systèmes agroforestiers. Équipée d'un système de rhizomes vigoureux, l'asperge sauvage peut être cultivée dans une variété de types de sols, y compris les sols riches en calcaire. Cependant, l'espèce colonise également d'autres types de sols, y compris les sols volcaniques à basse altitude. Des expériences récentes à la station agronomique ARSIAL d'Alvito (vallée de Comino, FR, Italie) fournissent des résultats agrotechniques de base pour la culture de l'asperge sauvage en plein champ : labour à 50 cm de profondeur ; 0,9 arbre/ha de fumier de mouton ; préparation du lit de semis avec motoculteur ; Pas d'utilisation d'engrais minéraux et d'herbicides. La production la plus élevée en termes de superficie est obtenue avec une densité de plantes de 4 plantes par m² et l'irrigation goutte-à-goutte garantit une seconde récolte de tiges en automne, bien que celle-ci soit moins importante que celle du printemps. En ce qui concerne la récolte du printemps, la productivité des essais sur 4 ans varie entre 1 et 1,6 tonne/ha par an. La récolte d'automne, obtenue par coupe à blanc des plantes, est d'environ 0,3 tonne /ha. Cependant, des doutes existent sur l'affaiblissement de la plantation au fil du temps, en raison de cette production forcée des tiges. La valeur économique des tiges sauvages est bien supérieure à celle de l'espèce cultivée (*A. officinalis*), en particulier dans les chaînes de valeur courtes qui peuvent exister dans des territoires spécifiques. Cependant, en raison de sa frugalité, l'asperge sauvage est particulièrement intéressante dans les zones marginales pour la culture intercalaire au sein des vergers ou des bosquets, par exemple dans les oliveraies anciennes, afin d'augmenter leur rentabilité limitée.

Marco Lauteri, Francesca Chiocchini,
Marco Ciolfi, Cinzia Pellegrini, Enrico
Petrangeli, Pierluigi Paris

CNR-IRET Team

Funded by
the European Union

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.